

Babayev Kamiljan Kadirjanovich.

Anesteziolog-Reanimatolog.

Jabborova Umidaxon Bannobdjonovna.

Babayeva Gulbaxor Abdurasulovna.

Epidemiolog.

2- Margilon jamoat salomatligi tibbiyot texnikumi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5879786>

**NIQOB TAQISH, GIGIENIK QIDALAR, COVID-19 MUTATSION SHAKLLARI
(DELTA, AY.4.2. OMIKRON SARS-COV-2) PANDEMIYASI GA CHALINISH
XAVFINI 63% GACHA QISQARTIRADI — VAKSINATSIYA ESA GLOBAL
TADQIQOTLAR TASDIQLAGAN MASALA YECHIMIDIR.**

Annatatsiya: Jaxonda COVID-19 (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) pandemiyasi sharoitida niqob taqish samarasi aholiga statsionar ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni tashkil qilishni takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish, kasallikning tarqalishini kuzatish, uning virulentligini baholash hamda aholi sog'ligini himoya qilish va infeksiya tarqalishining oldini olish choralarini optimallashtirish.

Kalit so'zlar: COVID-19 (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2), koronavirus, pandemiya, rehabilitatsiya, niqob taqish samarasi, respirator infeksiya, sanitariya-epidemiologiya, distress-sindrom, ixtisoslashtirilgan mahalliy ambulatoriy va diagnostik taqsimlash markazlari.

Dunyo bo'ylab o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) pandemiyasi sharoitida kasallanish holatlari niqob taqish natijasida 63 foizgacha va jismoniy masofa saqlash orqali 25 foizgacha kamayishini ko'rsatdi. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra, niqob taqish, ijtimoiy masofalanish va qo'llarni yuvish amaliyoti vaksinatsiya dasturlari bilan parallel ravishda davom ettirilishi zarur. Mamlakatimizda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini tubdan yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmokda. «...Keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalariga ko'rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni yanada takomillashtirish va muvofiqlashtirish...»² kabi vazifalar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 dekabrda PF-5590-son «O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlari to'g'risida», 2020 yil 25 iyuldagi PF-6035-son «Koronavirus pandemiyasini yumshatish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va salomatligini saqlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmonlari, 2020 yil 26 martidagi PQ-4649-son

«O‘zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olishga doir qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida», 2020 yil 27 iyuldagi PQ-4790-son «O‘zbekiston Respublikasi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli.

Niqob taqish — COVID-19`ga qarshi kurashda aholi salomatligini saqlashning yagona eng samarali chorasi bo‘lib, u virus bilan **zararlanish xavfini 63% gacha kamaytiradi**. Bu haqda ilk global tadqiqotlar natijalariga tayanib The Guardian nashri xabardor qilmoqda.

Xabarda aytilishicha, vaksinalar xavfsiz va samarali bo‘lishiga qaramay, ularning aksariyati 100 foizlik to‘laqonli himoyani ta‘minlamaydi. Shuningdek, ko‘pchilik mamlakatlar aholini to‘liq emlab ulgurgani yo‘q. Bundan tashqari, vaktsina kelajakda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan koronavirus variantlarini yuqtirishga to‘sqinlik qiladimi yoki yo‘qmi, hozircha ma‘lum emas.

18 noyabrda Avstraliya, Buyuk Britaniya va Xitoy universitetlaridan bo‘lgan bir guruh olimlar tomonidan COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron) pandemiyasi sharoitida bilan kasallanish holatlarini kamaytirishda aholi salomatligini saqlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligini tizimli baholash va tahlil qilishga bag‘ishlangan global tadqiqot natijalari e‘lon qilindi. Unga ko‘ra, niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash va qo‘llarni muntazam yuvish virusga chalinishning oldini olishda samarali choralar ekanligi birinchi marta ilmiy jihatdan o‘z isbotini topdi, xususan, niqob taqish ular orasida eng samaralisi ekanligi aniqlandi. Telemeditsina texnologiyalarini joriy etish "qizil", "sariq" va "yashil" zonalarini qat‘iy izolyasiya qilish sharoitida ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada yaqinlashtiradi.

«Mazkur tizimli tekshiruvlar va meta-tahlil shuni ko‘rsatadiki, bir qator shaxsiy himoya choralari va ijtimoiy tadbirlar, jumladan **qo‘llarni yuvish, niqob taqish va jismoniy masofa saqlash bilan COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) holatlarining kamayishi o‘rtasida bog‘liqlik mavjud**», — deb yozmoqda tadqiqotchilar British Medical Journal`da.

Tadqiqotchilarning xulosasiga ko‘ra, niqob taqish, ijtimoiy masofalanish va qo‘llarni yuvish amaliyoti vaksinatsiya dasturlari bilan parallel ravishda davom ettirilishi zarur.

The Guardian`ning yozishicha, Monash universiteti hamda Edinburg universiteti olimlari lokdaun hamda chegaralar, maktablar va ish joylarining yopilishi kabi ko‘p tarmoqli chora-tadbirlarning aholiga potensial salbiy ta‘sirini baholash qo‘shimcha tahlillar talab qilishini ta‘kidlashgan.

Aholi salomatligini saqlash yoki farmatsevtik bo‘lmagan chora-tadbirlar gripp kabi respiratorli infeksiyalarga qarshi kurashda foydali ekanligi ma‘lum va butun dunyo

mamlakatlari COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) pandemiyasi tarqalishini oldini olishda ulardan foydalanishga harakat qilishdi.

Biroq, shu paytgacha o'tkazilgan kuzatuvlar mutaxassislar COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) ga qarshi kurashda bunday choralarning samaradorligi to'g'risida qat'iy xulosalar chiqarishga imkon beradigan darajada ishonchli emas edi.

«Dunyo bo'ylab o'tkazilgan 30 dan ortiq tadqiqotlar natijalari batafsil tahlil qilinganida, COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) bilan kasallanish holatlari niqob taqish natijasida statistik jihatdan sezilarli 63 foizgacha va jismonan masofa saqlash orqali 25 foizgacha kamayishini ko'rsatdi», — deyiladi xabarda.

Shuningdek, qo'llarni yuvish amaliyoti ham COVID-19 bilan kasallanishni sezilarli 63 foizgacha qisqartirishi aniqlandi, biroq bu boradagi boshqa kam sonli tadqiqotlarga moslashtirilganda bu ko'rsatkich statistik ahamiyatga ega emas, deb topilganligi aytilmoqda.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, tadqiqotning tuzilishi, tadqiqot natijalari o'leholari va sifati boshqa chora-tadbirlar (karantin va izolyatsiya, universal lokdaunlar, chegaralar, maktablar va ish joylarining yopilishi) samaradorligini batafsil tahlil qilish imkonini bermagan.

Pandemiyaning ilk davrida ko'plab mamlakatlar ommaviy niqob taqishni majburiy qilishganiga qaramay, deyarli ikki yil o'tgach, ularning aksariyati bunday talabni qisman yoki butunlay bekor qilishdi.

Bugunga kelib qator davlatlar, jumladan, Gollandiya, Ruminiya, Chexiya, Slovakiya, Polsha, Vengriya, Britaniya niqob taqish majburiyatini qayta ko'rib chiqmoqda. Ularning ayrimlari niqob taqish talabini qisman yoki butunlay qayta tiklaganligi aytilmoqda. O'zbekistonda niqob taqish tartibi hozircha bekor qilinmagan.

Avvalroq Bangladeshda bir guruh tadqiqotchilar tomonidan niqob taqish darajasini oshirish hamda jamoaviy niqob taqishning SARS-CoV-2 bilan zararlanish darajasiga ta'sirini baholash yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari haqida [xabar qilingan edi](#). Mazkur tadqiqot natijalari jamiyat miqyosida niqob taqish COVID-19 va uni mutatsion shakllari (Delta, AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) holatlarini kamaytirishi, ayniqsa jarrohlik niqoblari qo'llanilgan holatda samara nisbatan yuqoriroq bo'lishi va o'ziga xos targ'ibot modeli vositasida jamiyat miqyosida niqob taqish darajasini oshirish mumkinligini tasdiqlagan.

ADABIYOTLAR:

1.COVID-19(Delta,AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) Yangi koronavirus infeksiyasini davolash va profilaktika qilish bo'yicha qo'llanma. Birinchi akademik klinikasi.CHjzszyan.

2.(TORS,TORI,SARI)COVID-19sindromlari oqibatida kelib chiqadigan og'ir

va o'tkir respirator kasalliklarni olib borishda klinik tavsiyalar.(COVID-19)/BOZ.-
13.03.2020.

3. COVID-19(Delta,AY.4.2. Omikron SARS-Cov-2) Yangi koronavirus infeksiyasini davolash va profilaktika qilish bo'yicha vaqtinchalik metodik tavsiyalar.Versiya 11(07.05.2021).